

INVESTIGACION ORIGINAL

GENES DE VIRULENCIA (*TST*, *LUKS-PV/LUKF-PV*) EN CEPAS DE *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* AISLADAS EN CAJAS PLÁSTICAS MULTIUSO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, ECUADOR, 2021

VIRULENCE GENES (*TST*, *LUKS-PV/LUKF-PV*) IN *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* STRAINS ISOLATED IN MULTIPURPOSE PLASTIC BOXES FROM STUDENTS OF THE DENTISTRY SCHOOL, ECUADOR, 2021

Paola Orellana Bravo¹, Carlos Andrade Tacuri ², Priscila Fernández Muñoz ³

¹ MSc. en Biotecnología. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca (CIITT). Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6276-0521>.

² MSc. en Biotecnología Molecular. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca (CIITT). Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3983-1314>

³ Odontóloga especialista en Implantología, Docente. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca-Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0320-4549>

Correspondencia
porellana@ucacue.edu.ec

Recibido: 20/10/2022
Aceptado: 07/11/2022
Publicado: 11/11/2022

RESUMEN

Introducción: *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) es un patógeno de gran importancia clínica a nivel mundial, es la principal especie del género *Staphylococcus* y la más virulenta, dentro de la amplia gama de toxinas producidas por *S. aureus* se encuentran la leucocidina de Pantón Valentine que provoca la alteración de la permeabilidad celular y la destrucción de los leucocitos; su presencia puede causar enfermedades que van desde infecciones simples de piel y tejidos blandos hasta enfermedades invasivas como neumonía, sepsis grave y fascitis necrosante. La Toxina del Síndrome de Choque Tóxico 1 bloquea la quimiotaxis de los glóbulos blancos e incita a la inhibición de los linfocitos T produciendo erupción cutánea, insuficiencia muscular, síntomas gastrointestinales e insuficiencia renal aguda entre otros. Objetivo: Detectar los genes de virulencia *tst* y *lukS-PV/lukF-PV* que codifican para la producción de la Toxina del Síndrome del Choque Tóxico 1 (TSST-1) y la Leucocidina de Pantón Valentin (PVL) respectivamente, en cepas de *S. aureus* aisladas de las cajas plásticas multiuso pertenecientes a los estudiantes de la carrera de Odontología en una Universidad de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Materiales y Métodos: Investigación transversal, descriptiva y observacional. La muestra de este estudio lo constituyeron 8 cepas de *Shaphylococcus aureus* aisladas de cajas plásticas multiuso de uso odontológico, de las cuales se extrajo ADN mediante el método de lisis alcalina y por PCR se analizaron los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV*. Resultados: Se identificó que

en las 8 cepas de *Staphylococcus aureus* aisladas, una cepa portaba el gen *lukS-PV/lukF-PV* (12.5 %) y 4 cepas portaban el gen *tst* (50%). Conclusiones: Existen cepas de *S. aureus* virulentas en las cajas plásticas multiuso de uso odontológico las cuales portan genes que codifican para toxinas TSST-1 y PVL, causantes de serios problemas de salud en seres humanos, estas cepas pueden por contaminación cruzada llegar al instrumental odontológico y/o pacientes y ocasionar enfermedades por lo tanto se hace imperioso la desinfección frecuente de estas cajas.

Palabras clave: *Staphylococcus aureus*, consultorios odontológicos. (DeCS)

ABSTRACT

Introduction: *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) is a pathogen of great clinical importance worldwide, it is the main species of the *Staphylococcus* genus and the most virulent, within the wide range of toxins produced by *S. aureus* are Pantone's leukocidin Valentine that causes the alteration of cell permeability, the destruction of leukocytes, its presence can cause diseases ranging from simple skin and soft tissue infections to invasive diseases such as pneumonia, severe sepsis, and necrotizing fasciitis. The Toxic Shock Syndrome Toxin 1 blocks the chemotaxis of white blood cells and encourages the inhibition of T lymphocytes, producing skin rash, muscle failure, gastrointestinal symptoms and acute renal failure, among others. Objective: Detect the virulence genes *tst* and *lukS-PV/lukF-PV* that encode for the production of Toxic Shock Syndrome Toxin 1 (TSST-1) and Pantone Valentine Leukocidin (PVL) respectively, in strains of *S. aureus* isolated from multipurpose plastic boxes of dental use the Dentistry career at a University in the city of Cuenca-Ecuador. Materials and Methods: Cross-sectional, descriptive and observational research. The sample for this study was made up of 8 strains of *Staphylococcus aureus* isolated from multipurpose plastic boxes of dental use, from which DNA was extracted using the alkaline lysis method and the *tst* and *lukS-PV/lukF-PV* genes were analyzed by PCR. Results: Of the 8 isolated *Staphylococcus aureus* strains, one strain carried the *lukS-PV/lukF-PV* gene (12.5%) and 4 strains carried the *tst* gene (50%). Conclusions: There are virulent strains of *S. aureus* in the multipurpose boxes of dental use that carry genes that code for TSST-1 and PVL toxins, which cause serious health problems in humans, these strains can, due to cross-contamination, reach the dental instruments and/or patients and cause diseases, therefore frequent disinfection of these boxes is imperative.

Keywords: *Staphylococcus aureus*, dental offices. (DeCS)

INTRODUCCIÓN

Staphylococcus aureus (*S. aureus*) es un patógeno de gran importancia clínica a nivel mundial, es la principal especie del género *Staphylococcus* y la más virulenta. Puede colonizar la piel y las mucosas de portadores asintomáticos y es capaz de causar una diversa gama de enfermedades, las cuales van desde infecciones leves hasta cuadros graves capaces de comprometer la vida (1,2).

Dentro de las patologías causadas por *S. aureus* en el humano se encuentran: a) lesiones superficiales benignas en piel y tejidos blandos, como impétigo, furúnculo e

infecciones de heridas b) afecciones toxigénicas como intoxicación alimentaria, síndrome de piel escaldada y síndrome de shock tóxico y c) cuadros sistémicos, potencialmente mortales, como bacteriemia, endocarditis, neumonías, infecciones del sistema nervioso central, osteomielitis e infecciones del tracto urinario (3-5).

S. aureus posee componentes superficiales, proteínas, toxinas y enzimas, que contribuyen con su capacidad patogénica, permitiéndole adherirse a la superficie tisular, evadir el sistema inmune y causar diversos efectos tóxicos en el hospedero (5). Dentro de las exotoxinas presentes en *S. aureus* que contribuyen con su capacidad

de supervivencia y establecimiento en el hospedero, y por ende con su patogenia, se incluyen citotoxinas como las hemolisinas (α , β , δ , γ) y las leucocidinas, particularmente, la leucocidina de Pantón Valentin (PVL LuKE/D). Además, *S. aureus* produce tres exoenzimas pertenecientes al grupo de toxinas pirogénicas superantígenos (PTSAg), la toxina 1 del síndrome de choque tóxico (TSST-1), las enterotoxinas (SEs) y las toxinas exfoliativas (ETs) A y B (1,4,6).

Los estudiantes de la carrera de odontología transportan sus instrumentos y materiales en cajas plásticas que son nombradas de diferente manera: cajas plásticas multiuso de uso odontológico, cajas multiuso, cajas multipropósitos; que brindan facilidad en el transporte y organización de los mismos, pero a su vez estas cajas pueden estar expuestas a contaminación por microorganismos patógenos cuando no son desinfectadas de manera frecuente pudiendo provocar infecciones en sus pacientes (7,8).

En 2012 Xolo et al., manifiestan que la bacteria aerobia aislada más frecuentemente en las cajas multiuso es *S. aureus*, un estudio similar lo realiza Galeano et al., en donde ratifica que la principal bacteria que contamina las cajas es *S. aureus*, esto sumado a que esta bacteria puede permanecer viable en una superficie inanimada de 7 días hasta 7 meses y que no se han realizado estudios de los genes de virulencia que portan estas cepas aisladas de cajas, demuestra la necesidad de este estudio (7-9).

El gen *tst* codifica para la toxina del Síndrome de Shock Tóxico 1 (TSST-1) la cual bloquea la quimiotaxis de los glóbulos blancos, bloquea el sistema reticuloendotelial e incita a la inhibición de los linfocitos T produciendo erupción cutánea, insuficiencia muscular, síntomas gastrointestinales e insuficiencia renal aguda entre otros. Los genes *lukS-PV/lukF-PV* (*lukS-F PV*) codifican para la Leucocidina de Pantón Valentin (PVL) que provoca la alteración de la permeabilidad celular, la destrucción de los leucocitos, su presencia puede causar enfermedades que van desde infecciones simples de piel y tejidos

blandos hasta enfermedades invasivas como neumonía, sepsis grave y fascitis necrosante (10). Las cepas que sintetizan las mencionadas toxinas son más virulentas y por tanto más peligrosas y pueden poner en riesgo la salud humana.

El objetivo de esta investigación fue detectar los genes de virulencia *tst* y *lukS-PV/lukF-PV* que codifican para la producción de la toxina del síndrome del Choque Tóxico (TSST) y la Leucocidina de Pantón Valentin (PVL) respectivamente, en cepas de *S. aureus* aisladas de las cajas plásticas multiuso pertenecientes a los estudiantes de la carrera de Odontología en una Universidad de la ciudad de Cuenca-Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio fue de tipo no experimental, descriptivo, transversal, y correlacional; se determinó la presencia o no de genes que codifican para las toxinas TSST y PVL en cepas de *S. aureus* aisladas de las cajas plásticas multiuso, en un período determinado (2021), el universo de estudio estuvo conformado por 249 cajas de los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de Odontología de una Universidad de Cuenca-Ecuador, de los cuales 139 aceptaron participar, mediante la firma de un consentimiento informado.

De las 139 muestras tomadas, se aislaron 8 cepas de *S. aureus* por cultivo y detección de los genes *nucA* y *femB* en un estudio previo.

Las variables consideradas en esta investigación son de tipo cualitativas y fueron: el nivel estudio de los estudiantes de Odontología y los genes *tst*, *lukS-PV/lukF-PV* en cepas de *S. aureus* aisladas de las cajas multiuso.

Se analizaron los genes que codifican para la toxina del Síndrome de Shock Tóxico 1 (TSST-1) y para la Leucocidina de Pantón Valentin componentes S y F (PVL) en 8 cepas de *S. aureus* (identificadas en un estudio previo de cajas plásticas multiuso de uso odontológico de estudiantes de la carrera de Odontología, mediante

métodos fenotípicos y genotípicos) que se encontraban almacenadas a -80°C en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT) de la Universidad Católica de Cuenca, estas cepas fueron suspendidas en caldo tripticasa soya y cultivadas en medio de agar manitol, el ADN de las colonias de *S. aureus* se extrajeron mediante el método de lisis alcalina según Pacheco et al. (10), posterior se identificaron de

los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV* que codifican para las toxinas antes mencionadas mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

Detección de los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV*

Para la detección molecular de los genes antes mencionados se usó la técnica PCR. En la tabla 1 se detallan los cebadores (primers), amplicones, cepas ATCC y las condiciones de la PCR.

Tabla 1.

Identificación molecular de los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV* (genes de virulencia de *S. aureus*) mediante PCR: Cebadores, tamaño del amplicón, cepas ATCC y condiciones de PCR. (Pacheco et al., 2021)

Toxina	Genes	Cebadores (5'-3')	Tamaño del Amplicón	Cepas ATCC de <i>S. aureus</i>	Condiciones para la PCR
TSST-1	<i>tst</i>	Forward: TTCCTATTTGTAAAAGTGTGACCCACT Reverse: TACTAATGAATTTTTTATCGTAAGCCCTT	180 pb	43300	Desnaturalización inicial: 5 minutos a 94°C . 30 ciclos de: 30 segundos a 94°C
PVL components	<i>lukS-F</i> <i>PV</i>	Forward: ATCATTAGGTAAAATGTATGGACATGATCCA Reverse: GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAGC	433 pb	25923	1 minuto a 55°C 1 minuto a 72°C Extensión final: 10 minutos a 72°C

Las reacciones de PCR para los dos genes se realizaron con 10 μL de Promega GoTaq Green 2X Mastermix, 1,5 μL de cada cebador, 5 μL de agua ultrapura y 2 μL del ADN extraído, dando un volumen final de 20 μL , las reacciones de amplificación se realizaron en un termociclador Agilent Sure Cyclor 8800, los protocolos se indican en la tabla 1. Los productos de PCR (amplicones) se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 1.5 % p/v (50 ml de gel con 1.5 μL de SYBR Safe DNA Gel Stain 10000x de Invitrogen) en una cámara horizontal sumergida en tampón TAE 1X con un protocolo de 70 V, 70 A y 50 W, durante 60 minutos.

El tamaño de los amplicones se calculó de acuerdo a las migraciones en los geles de agarosa, comparándolo con la migración de las bandas estándar de ADN del

marcador de peso molecular (100 bp Plus DNA ladder) Trackit de Invitrogen y se fotografiaron en un transiluminador con un cámara digital.

Este estudio no presentó conflictos bioéticos ya que se trabajó con cajas plásticas multiuso odontológicas (superficies inertes). Sin embargo, se presentó un consentimiento informado de quienes participaron para la toma de la muestra.

RESULTADOS

Esta investigación fue realizada con 8 cepas de *S. aureus* aisladas de cajas de los estudiantes de los últimos ciclos de odontología de una Universidad de Cuenca-Ecuador 2021.

En las 8 cepas aisladas de *S. aureus* se buscaron los genes: *tst* que codifican para TSST-1 y *lukS-F PV* que codifica para PVL. Un 50% (4/8) de las cepas presentaron el gen *tst* y un 12.5% (1/8) presentaron el gen *lukS-F PV*, estos resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.

Prevalencia de genes *tst* y *lukS-FPV* (genes de virulencia) en cepas de *S. aureus* aisladas de cajas plásticas multiuso que pertenecen a estudiantes de odontología de una Universidad en Cuenca-Ecuador.

Gen	Número de Cepa(s) de <i>S. aureus</i> que portan el gen.	Porcentaje de Cepa(s) de <i>S. aureus</i> que portan el gen.
<i>tst</i>	4	50%
<i>lukS-FPV</i>	1	12.5%

En las figuras 1 y 2 se muestran las corridas electroforéticas de las amplificaciones para los genes *tst* y *lukS-F PV* respectivamente:

Figura 1.

Producto de PCR para el gen *tst* (180 pb) en cepas de *Staphylococcus aureus* aisladas de cajas multiuso odontológicas, carril 1: ladder, carril 2: control positivo cepa de *S. aureus* ATCC 43300, carril 3: control negativo cepa de *Streptococcus pyogenes* ATCC 12344, carriles 4, 6, 8, 11: muestras positivas, carriles: 5, 7, 9, 10 muestras negativas para el gen *tst*.

Figura 2

Producto de PCR para gen *lukS-PV/lukF-PV* (433 pb) *Staphylococcus aureus* aisladas de cajas multiuso odontológicas, carril 1: ladder, carril 2: control positivo cepa de *S. aureus* ATCC 25923, carril 3: control negativo cepa de *Streptococcus pyogenes* ATCC 12344, carriles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11: muestras negativas, carril 9: muestra positiva para el gen *lukS-PV/lukF-PV*.

DISCUSIÓN

Estudios realizados en las últimas décadas demuestran la presencia de *S. aureus* en la cavidad oral de personas enfermas y sanas, los genes de virulencia presentes en esta bacteria pueden ayudar a prolongar su existencia en la boca con lo que la cavidad oral pudiera contribuir a procesos infecciosos sistémicos (11).

Este estudio permitió conocer que las cajas de instrumental que usan los estudiantes de la carrera de odontología portan cepas de *S. aureus* virulentas pues poseen los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV*, estos genes codifican toxinas que producen serios problemas de salud. Estas cepas virulentas de *S. aureus* pueden ser diseminadas y contaminar tanto al instrumental que llevan los alumnos en sus cajas como a los pacientes que tratan en las clínicas odontológicas.

Existen pocos estudios de la presencia de *S. aureus* en las cajas multiuso tales como las realizadas por Xolo et al. (2012) en 60 cajas multiuso de plástico pertenecientes a estudiantes de odontología en la ciudad de Minatitlán-México y Galeano et al. (2018) en 55 cajas multiuso de plástico pertenecientes a estudiantes de odontología en la ciudad Caaguazú-Asunción, determinan que el 96% de

las cajas estuvieron contaminadas con *S. aureus*, esta alta frecuencia se puede deber a que se realiza la identificación por cultivo primario y por placas petrífilm pero no se realizan pruebas específicas de identificación de especie como son las pruebas DNasa y Coagulasa o pruebas moleculares como los genes *nucA* y *femB*. (7,8)

No existen artículos que analicen los genes de virulencia de *S. aureus* en cajas multiuso, si analizamos los datos obtenidos con otro tipo de objetos de uso odontológico tenemos que Orellana (2021) en un estudio realizado denominado *Staphylococcus aureus* aislados en consultorios odontológicos en Cuenca-Ecuador, genes de resistencia y virulencia, encuentra una alta portación del gen *tst* en las cepas de *S. aureus* aisladas, pero no encuentra la portación del gen *lukS-PV/lukF-PV*, sería importante para estudios futuros analizar si las cepas aisladas en turbinas, teléfonos móviles, portadores nasales, cajas multiuso de los consultorios odontológicos provienen de una contaminación cruzada (11).

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados de este estudio se concluye que existen cepas virulentas de *S. aureus* que portan los genes *tst* y *lukS-PV/lukF-PV* en las cajas plásticas multiuso de uso odontológico, conociendo que estos genes pueden codificar toxinas como la del Síndrome de Shock Tóxico 1 y la Leucocidina de Panton Valentin las cuales por los mecanismos antes mencionados pueden producir desde infecciones simples de la piel, tejidos blandos, erupciones de la piel hasta enfermedades invasivas, sepsis grave, fascitis necrosante, insuficiencia muscular entre otros, se hace imperiosa la necesidad de limpieza y desinfección frecuente de estas cajas, para evitar la propagación por contaminación cruzada de estas cepas virulentas en instrumental, pacientes y/o profesionales de salud que laboran en las clínicas odontológicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Cervantes-García E, García-González R, María Salazar-Schettino P. Características generales del *Staphylococcus aureus*. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab. 2014;61(1):28–40.
2. Sarkar A, Raji A, Garaween G, Soge O, Rey-Ladino J, Al-Kattan W, et al. Antimicrobial resistance and virulence markers in methicillin sensitive *Staphylococcus aureus* isolates associated with nasal colonization. Microb Pathog. 2016;93:8–12.
3. Bustos-Martínez J, Hamdan-Partida A, Gutiérrez-Cárdenas M. *Staphylococcus aureus*: the reemergence of a pathogen in the community. Rev Biomédica. 2006;17(4):287–305.
4. Sina H, Ahoyo TA, Moussaoui W, Keller D, Bankolé HS, Barogui Y, et al. Variability of antibiotic susceptibility and toxin production of *Staphylococcus aureus* strains isolated from skin, soft tissue, and bone related infections. BMC Microbiol. 2013;13(1).
5. Bien J, Sokolova O, Bozko P. Characterization of Virulence Factors of *Staphylococcus aureus*: Novel Function of Known Virulence Factors That Are Implicated in Activation of Airway Epithelial Proinflammatory Response. J Pathog. 2011;2011:1–13.
6. Chamon RC, de Oliveira TLR, Ferreira RBR, Moreira LO, dos Santos KRN. Panton-Valentine leukocidin (PVL) isoforms among *Staphylococcus aureus* lineages isolated from hospitals in Rio de Janeiro, Brazil. Brazilian J Microbiol. 2020;51(4):1509–13.
7. Xolo R, Ortiz F, Alvarado MC, Guerrero J, Da Silvera R. Microorganismos aerobios presentes en el interior de las cajas de materiales de los estudiantes de odontología. Odontol Actual. 2012;115:46–9.
8. Guerrero JRG-, Aguilar G, Martínez-gutiérrez G, Odontología F De, Caaguazú UN De. " Prevalencia de *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, Coliformes Totales, hongos y levaduras en las cajas multiuso y prácticas de desinfección de las mismas por parte de los estudiantes de la Facultad De Odontología Santo Tomás de Aquino, UNCA, 2. 2021;3(1):29–33.

9. Castañeda Narvárez JL, Ordoñez Ortega J. La supervivencia de los gérmenes intrahospitalarios en superficies inanimadas. Rev Enfermedades Infecc en Pediatría. 2014;27(107):394–6.
10. Pacheco M, Orellana P, Andrade C, Torracchi E. Virulence genes in *Staphylococcus aureus* isolated from cell phone screens of dentistry students in Cuenca-Ecuador. Genet Mol Res. 2021;20(3).
11. Orellana-Bravo P-P. Staphylococcus aureus AISLADOS EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. GENES DE RESISTENCIA Y VIRULENCIA *Staphylococcus aureus* isolated in the dental area. Resistance and virulence genes. Vol. 11, Julio-Diciembre.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo